

Mit w literaturze. Nowe perspektywy mitokrytyki

Marcin Klik

Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0002-7323-2246

Abstract

Myth in Literature: New Perspectives on Mythocriticism

The article presents a review of the latest research approaches in myth criticism, which have emerged in response to changes in the perception of myth in both the humanities and contemporary culture. Due to the discoveries made by historians, anthropologists, and philosophers in the 1980s who challenged the traditional conception of myth as a sacred narrative ritually reproduced in an unchanged form (Eliade), contemporary literary scholars have shifted their focus from the literary similarities of myth variants to their „original” versions to their reception and transformations in various historical and social contexts. One method presented in this article is „differentiating comparison” (Ute Heidmann), which involves examining the uniqueness of each literary adaptation of a myth, dependent on the context of its articulation. Another original approach is the mythopoetics of Véronique Gély, who analyzes the process of new myth creation in literature. In her work, she explains how fictional narratives become myths through the

Marcin Klik, absolwent filologii romańskiej i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 roku pracuje na Wydziale Neofilologii UW, gdzie prowadzi zajęcia z literaturoznawstwa i psychologii dla przyszłych nauczycieli; jest autorem książek *La critique littéraire de Jean Starobinski*, 2007; *Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010)*, 2015; *Rodzinne uwarunkowania kreatywności*, 2022 (współautorstwo z Anną Cierpką), licznych artykułów teoretyczno-metodologicznych oraz studiów krytycznych, w których łączy analizę tematyczną w duchu Szkoły Genewskiej z refleksją psychologiczną; zainteresowania: metodologia badań literaturoznawczych, współczesna literatura francuska, psychologia twórczości.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

processes of reception and reinterpretation and the roles played by factors such as „memory” and „scandal”. Another methodological proposal is the cultural myth criticism of José Manuel Losada, which examines the erosion of myths in contemporary culture, linked to globalization, rejection of transcendence, and consumerism. Faced with the disintegration of mythic narratives, contemporary literary scholars increasingly limit their research to its most enduring elements – the mythical figures – focusing primarily on the process of their emergence in culture and their distinctive features.

A new research area for myth criticism representatives has also become fantasy, seen as a contemporary counterpart to traditional mythologies, and contemporary reinterpretations of myths created by women writers, presenting mythical stories from the perspective of their heroines. The review of methods used in contemporary myth criticism concludes with an interdisciplinary approach, enabling comprehensive analysis of literary myths from several different research perspectives.

Keywords: literary myth, myth criticism, mythopoeics, mythical hero, comparative literature

Wprowadzenie

W rozważaniach nad funkcjonowaniem opowieści mitycznych w kulturze warto przyjrzeć się bliżej kwestii więzi łączących mit z literaturą. Wielu badaczy jest przekonanych, że literatura wywodzi się z mitu. Według francuskiego antropologa Claude'a Lévi-Straussa (1968: 105) literatura powstaje w wyniku stopniowego rozpadu mitów etnoreligijnych, które z czasem przestają być przedmiotem wiary. Podobny pogląd głosił kanadyjski krytyk Northrop Frye, kładąc nacisk na pokrewieństwo mitu i literatury, wyrosłej na zapożyczonych od mitologii „gramaty[ce] archetypów” (Frye 2012: 151), czyli struktur interpretacji rzeczywistości. Na bliskie związki literatury i mitu zwracał też uwagę francuski filolog i komparatysta Georges Dumézil (1968; 1971; 1973), badający proces przekształcania się mitu w epopeję, a także filozof i socjolog Gilbert Durand (1996: 190), który w swoich pracach poświęconych antropologicznym strukturom świata wyobrażeń podkreślał, że wszystkie utwory literackie opierają się na uniwersalnych schematach mitycznych.

Literaturoznawcy zainteresowani związkami literatury i mitu zauważają również, że literatura jest swoistą skarbnicą tradycyjnych mitów i głównym nośnikiem treści mitycznych. Zdaniem Pierre'a Brunela (1988: 11) mity są nierozzerwalnie splecione z tekstami literackimi, ponieważ znamy jedynie ich literackie interpretacje. Widziana z tej perspektywy literatura nie jest jedynie następczynią mitu, ale także miejscem jego ciągłego odradzania się pod różnymi postaciami, które Pierre Albouy określa mianem „palingenezy [palingénésie]” (Albouy 1969: 10).

Nie ulega też wątpliwości, że literatura jest przestrzenią, w której powstają nowe mity. W szczególnych warunkach niektóre opowieści literackie zaczynają funkcjonować w świadomości zbiorowej w podobny sposób jak opowieści mityczne. Na przykład *Historia doktora Jana Fausta, szeroko okrzychanego czarownika i maga* z 1587 roku autorstwa nieznanego teologa protestanckiego

dała początek mitowi słynnego alchemika, który podpisał pakt z diabłem, z powieści Miguela Cervantesa *Przemysłny szlachcic Don Kichote z Manczy*, opublikowanej w 1605 roku, narodził się mit „błędnego rycerza”, żyjącego w świecie swoich marzeń i dążącego do ideałów wbrew okrutnej rzeczywistości, zaś dramat *Zwodziiciel z Sewilli i kamienny gość* Tirsa de Moliny z 1630 roku stał się źródłem mitu Don Juana, niepoprawnego uwodziciela i hedonisty, łamiącego wszelkie zasady moralne.

Narodziny mitokrytyki

Wszystkie wspomniane wcześniej odmiany relacji pomiędzy literaturą a mitem stanowią przedmiot badań mitokrytyki, nurtu literaturoznawstwa zapoczątkowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Gilberta Duranda i Pierre'a Brunela. Durand postrzegał mity w literaturze głównie jako formy przejawiania się archetypów i skupiał się jedynie na treści analizowanych utworów, starając się odkryć charakterystyczny dla pisarza „wzorzec mityczny [*pattern mythique*]” (Durand 1996: 190), czyli powracający w całej jego twórczości pewien ciąg zdarzeń lub zbiór określonych cech bohatera mitycznego. Z kolei Brunel bardziej koncentrował się na sposobie funkcjonowania mitu w tekście literackim, badając, jak obecne w nim elementy mityczne kształtują strukturę tekstu i wpływają na jego znaczenie (Brunel 1992). Zdaniem badacza fragmenty opowieści mitycznych stają się głównymi ośrodkami krystalizacji głębokiej struktury dzieła. Jednocześnie łączą one analizowany utwór z szerokim intertekstem mitologicznym, obejmującym wcześniejsze warianty tej samej mitycznej historii oraz inne mity pozostające w związku z główną opowieścią.

Brunel, który uważał, że mit jest przede wszystkim konkretnym opowiadaniem, nierzadko spierał się z Durandem, określanym przez niego mianem socjologa i filozofa „kłusującego” w literaturze (Brunel 1998: 225), zarzucając mu nadużywanie tego terminu w odniesieniu do uniwersalnych struktur wyobraźniowych i odnajdywanie nawiązań do mitologii w utworach, w których pojawiają się jedynie pewne treści archetypowe. W trafnym komentarzu do znanej pracy Duranda – *Le décor mythique de la 'Chartreuse de Parme'* (1961) – Brunel nazwał jego metodę „archetypokrytyką, [...] poszukiwaniem struktur, które mogą być wspólne dla wielu mitów, ale nie są specyficzne dla żadnego z nich [*une archétypocritique [...] à la recherche de structures qui peuvent être communes à plusieurs mythes sans en caractériser aucun*]” (Brunel 1992: 74). Z polemik na temat natury mitu toczonych przez Duranda i Brunela wyłaniają się dwie odrębne wizje mitokrytyki, postrzeganej bądź jako część zakrojonych na szerszą skalę badań nad niezmiennymi strukturami świata wyobrażeń, bądź

jako metoda analizy i interpretacji tekstu literackiego skupiona na pojawiających się w nim odniesieniach do mitów.

Nowe koncepcje mitu etnoreligijnego

Współczesna mitokrytyka, uprawiana głównie we Francji, ale obecna także w innych krajach, takich jak Hiszpania, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Rumunia, Rosja i Polska (Gély 2007: 40), czerpie inspirację zarówno ze studiów Gilberta Duranda, jak i z prac Pierre'a Brunela. W ostatnich latach coraz wyraźniej zarysowują się nowe tendencje w badaniach mitokrytycznych, twórczo rozwijające dokonania pionierów tego nurtu, a niekiedy znacząco wykraczające poza wytyczone przez nich szlaki.

Pojawienie się nowych strategii analizy i interpretacji mitów w literaturze należy łączyć przede wszystkim z przewrotem w myśleniu o micie etnoreligijnym, który nastąpił znacznie wcześniej – w latach osiemdziesiątych XX wieku – dzięki niemal równoległym w czasie odkryciom hellenistów, antropologów i teoretyków kultury. Zakwestionowali oni wówczas powszechnie przyjętą definicję mitu, rozpropagowaną w latach sześćdziesiątych przez rumuńskiego historyka religii i filozofa Mirceę Eliadego, według którego mit jest związaną z rytuałem „świętą historią [*une histoire sacrée*]” (Eliade 1963: 16) opowiadającą o stworzeniu świata przez istoty nadnaturalne. W serii artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Le Temps de la Réflexion” wybitni znawcy antycznej Grecji – Jean-Pierre Vernant i Marcel Détienne – dowiedli, że dla starożytnych Greków słowo *mythos* nie oznaczało jedynie świętych opowieści o bogach i herosach, ale określało także przysłowia, bajki dla dzieci i tradycyjne maksymy (Vernant 1980: 21-25; Détienne 1980: 27-60). Z tego względu nie powinno się przypisywać mitom jakiejś specyficznej treści czy funkcji. Jedyną cechą łączącą wszystkie rodzaje opowiadań mitycznych jest dystans osoby opowiadającej wobec przekazywanej informacji. *Mythos*, w odróżnieniu od *logos*, wypowiedzi uznawanej za niezaprzeczalnie prawdziwą, funkcjonował w starożytnej Grecji na podobnych zasadach co plotka – informacja niemożliwa do potwierdzenia, pozbawiona szczególnych cech formalnych. Dlatego też traktowanie mitu jako ściśle określonej formy narracji należy uznać za nieporozumienie.

Mniej więcej w tym samym czasie tradycyjna koncepcja mitu spotkała się z krytyką niemieckiego filozofa Hansa Blumenberga, który twierdził, że mity nie mogą być „świętymi historiami”, jak sugerował Eliade, ponieważ *sacrum* napawa człowieka paraliżującym lękiem, który czyni go niezdolnym do mówienia (Blumenberg 2005). Nadawanie imion bogom i opowiadanie o ich przygodach staje się możliwe dopiero po przewyciężeniu pierwotnego

strachu. Ludzie tworzą obrazy i historie mityczne, aby stopniowo oswajać swoje obawy, sprawiając, że to, co budziło lęk, jest coraz bardziej zrozumiałe i akceptowalne. W związku z tym mity nie opowiadają o rzeczach świętych, lecz o tych, które stopniowo przestają być przedmiotem wiary. Według Blumenberga mit, podobnie zresztą jak nauka, służy kolejnym pokoleniom za „narzędzie adaptacji” do życia w zagrażającym świecie. W procesie recepcji, zachodzącym na przestrzeni dziejów, opowieść mityczna ulega ciągłym przemianom, mającym na celu stopniową neutralizację źródła strachu. Z tego względu nie ma możliwości dotarcia do pierwotnej wersji mitu, ponieważ jest on zawsze „w stadium recepcji [*au stade de sa réception*]” (Blumenberg, 2005: 52), co oznacza, że istnieje wyłącznie jako interpretacje jego wcześniejszych interpretacji.

Powyższe idee zostały później rozwinięte przez francuską hellenistkę Suzanne Saïd, według której już dla starożytnych Greków opowieści mityczne przestały być „świętymi historiami”, stając się zwykłymi tekstami literackimi (Saïd 1993: 47-53). Nie ulega wątpliwości, że antyczni twórcy bardzo swobodnie uzupełniali „luki” w mitycznych historiach, nierzadko posuwając się do podważenia prawdziwości mitycznego przekazu. Poza tym niektórzy z nich nawiązywali intertekstualny dialog z autorami wcześniejszych wersji mitów i chętnie wykorzystywali powszechną znajomość historii mitycznych, aby prowadzić opartą na niedopowiedzeniach i aluzjach grę z odbiorcami. W swoich pracach Saïd postuluje, aby całkowicie zrezygnować z tradycyjnego pojmowania mitu jako opowiadania o ustalonej fabule powstałego w zamierzonych czasach i skupić się na procesie ciągłej transformacji jego treści, uwarunkowanej zamiarami autora oraz oczekiwaniami odbiorców.

Podobne poglądy głosi szwajcarski historyk i antropolog Claude Calame (2000). Kwestionuje on wartość naukową zaproponowanej przez Claude’a Lévi-Straussa metody rekonstrukcji uniwersalnej struktury i ogólnego przesłania mitu poprzez zestawienie jego różnych wersji i wyodrębnienie wiązki powtarzających się w nich mitemów (Calame 2000: 7-13), gdyż jego zdaniem znaczenie każdego wariantu mitycznej historii zależy od szeroko rozumianej formy utworu będącego jej nośnikiem oraz kontekstu społeczno-kulturowego, w jakim ten utwór powstał.

Nowe perspektywy mitokrytyki

Ta radykalna zmiana w postrzeganiu mitu zachęciła literaturoznawców do eksplorowania nowych obszarów badawczych i poszukiwania nowych metod analizy związków pomiędzy mitem a literaturą.

Porównanie różnicujące

Wśród propozycji metodologicznych opartych na wspomnianych wyżej ustaleniach historyków, antropologów i filozofów należy wyróżnić podejście zwane „porównaniem różnicującym [*comparaison différentielle*]” (Heidmann 2008: 145) autorstwa szwajcarskiej komparatystki Ute Heidmann (2003; 2008). W swoich studiach badaczka skupia się na analizie specyfiki poszczególnych przedstawień mitu w literaturze, rezygnując z wykazywania trwałości przekazu mitycznego na przestrzeni dziejów. Heidmann wychodzi z założenia, że sens mitycznej opowieści nie jest stały, lecz kształtuje się w tekście-nośniku oraz w jego intertekstualnych powiązaniach, dlatego też należy skoncentrować się na powstawaniu znaczeń w konkretnej wersji mitu.

Heidmann *kładzie szczególny nacisk na problem* związków intertekstualnych zachodzących pomiędzy kolejnymi adaptacjami mitu. Powołując się na teorię dialogiczności Michaiła Bachtina, zauważa, że znaczenie mitu w konkretnym dziele tworzy się w dialogu z jego poprzednimi wariantami. Ta relacja nie powinna być postrzegana jako prosta imitacja lub zapożyczenie, lecz jako odpowiedź na propozycję interpretacji mitu sformułowaną we wcześniejszych dziełach.

Zdaniem badaczki, mitów nie należy traktować jako pozostałości jakiejś odwiecznej substancji archetypowej, lecz raczej jako palimpsesty składające się z wielu warstw tekstów powstałych na przestrzeni dziejów. Współczesną wersję mitu powinno się więc interpretować w perspektywie poprzedzających ją adaptacji, zwracając uwagę na przemieszczenia (w sensie psychoanalitycznym) czy wręcz odwrócenia znaczeń motywów mitycznych dokonane przez autora tworzącego w określonym kontekście kulturowym.

Głównymi czynnikami wpływającymi na proces tworzenia się znaczenia mitu są okoliczności towarzyszące wypowiedzi mitycznej, czyli, mówiąc prościej, kto, w jakich warunkach i dlaczego opowiada mit, a także kto jest adresatem tej opowieści, oraz przynależność utworu inspirowanego mitologią do określonego rodzaju i gatunku literackiego. W praktyce „porównanie różnicujące” polega na zestawieniu starożytnych i współczesnych wersji mitu, co prowadzi do odkrycia swoistych reguł funkcjonowania mitu w każdym z badanych tekstów. Podczas analizy brana jest pod uwagę klasyfikacja genologiczna utworów, ich aspekt językowy (warstwa stylistyczna, leksykalna i syntaktyczna), pojawiające się w nich odniesienia intertekstualne, typy narracji, kompozycja, a także strategie „wypowiadania [énonciation]” (Heidmann 2008: 146) zastosowane przez autorów.

Mitopoetyka

Inny znaczący kierunek współczesnych badań mitokrytycznych wyznacza francuska komparatystka Véronique Gély. Jej głównym przedmiotem zainteresowań jest proces powstawania nowych mitów (Gély 2000; 2006). Stworzona przez nią mitopoetyka, będąca w zamierzeniu następczynią, a właściwie kontynuatorką, mitokrytyki zainicjowanej przez Duranda i Brunela, ma przede wszystkim na celu badanie warunków, w jakich dochodzi do przekształcania się niektórych utworów w mity. W refleksji nad tym procesem Gély wychodzi z założenia, że mit nie jest zjawiskiem ponadczasowym i nie wyraża uniwersalnej prawdy, lecz powstaje w wyniku recepcji określonego opowiadania jako mitu (Gély 2008: 69-98). Badaczka jest przekonana, że zjawisko mityzacji dzieł literackich zachodzi wskutek oddziaływania dwóch powiązanych ze sobą czynników: „pamięci” i „skandalu” (Gély 2006). Odwołując się do koncepcji Arystotelesa, tłumaczy, że fikcja przeradza się w mit, kiedy jest wielokrotnie powtarzana i utrwalana w zbiorowej pamięci danej społeczności poprzez twórcze reinterpretacje, niebędące dosłownymi powtórzeniami pierwotnej narracji. Podkreśla zarazem, że opowieści stają się częścią pamięci zbiorowej tylko wówczas, gdy zostaną uznane za „skandaliczne”, ponieważ szokujące treści prowokują do ich ciągłego przetwarzania w celu głębszego zrozumienia lub przewyciężenia ich skandalicznego charakteru. To właśnie sposób recepcji, a nie okoliczności powstania utworu, decyduje o jego mitologizacji. Dzieło literackie staje się mitem, gdy wzbudza sensację i emocjonalnie angażuje odbiorców, przedstawiając wydarzenia, które z pozoru są im obce, ale w rzeczywistości poruszają ich przez podobieństwo do osobistych przeżyć.. Dzięki swoim charakterystycznym cechom bohaterowie takich utworów stają się bliscy odbiorcom i zaczynają być postrzegani jako istoty niemal realne, podobnie jak cała związana z nimi historia. Jednocześnie autor utworu schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca stworzonej przez siebie fikcyjnej postaci (Gély 2008). Za przykład posłużyć tu może opowieść o Frankensteinie, którą tylko nieliczni kojarzą z nazwiskiem Mary Shelley, czy też historia Don Juana napisana przez pozostającego w cieniu słynnego liberyna dramaturga Tirso de Moliny.

Powołując się na prace Lévi-Straussa, Gély zauważa, że proces mitologizacji dzieła literackiego zachodzi wtedy, gdy jakaś zbiorowość uzna je za mit (Gély 2008: 87). Zazwyczaj przyjmuje się, że dzieje się tak wówczas, gdy zawiera ono treści archetypowe. Jednak zdaniem Gély zjawisko to należy tłumaczyć nie ponadczasowym charakterem utworu, lecz występowaniem w nim elementów, które pewna społeczność może wykorzystać „ideologicznie” w określonym momencie historycznym. Badaczka precyzuje, że mitologizacji ulegają dzieła powstałe w przeszłości, których bohaterowie wydają się „nie

pasować” do swojej epoki, a zarazem ucieleśniają postawy lub ideały bliskie współczesnym odbiorcom.

Erozja mitów. Mitokrytyka kulturowa

Przedmiotem dociekań współczesnej mitokrytyki jest nie tylko proces powstawania nowych mitów, ale także ich degradacja i rozpad we współczesnej kulturze i literaturze. W obecnych czasach mit funkcjonuje w kulturze najczęściej w postaci „próbek »znaków mitycznych«, fragmentów wyrwanych ze świata wyobrażeń starożytnej mitologii, oddzielnych obrazów, które przyzwyczailiśmy się codziennie odnajdować na plakatach i kalendarzach pocztowych [*un échantillon des „signes mythiques”, fragments arrachés à l’Imaginaire des mythes anciens, images isolées qu’on s’est habitué à trouver quotidiennement reproduites sur une affiche ou un calendrier des postes*]” (Viart 1992: 119). W podobny sposób tradycyjne mity przejawiają się w utworach współczesnych pisarzy (Chevrel & Dumoulié 2000: 8-10; Kushner 1999: 616). Badaniem czynników przyczyniających się do erozji mitów we współczesnym świecie zajmuje się mitokrytyka kulturowa, stworzona w ostatnich latach przez ucznia Piérre’a Brunela – hiszpańskiego literaturoznawcę Joségo Manuela Losadę (2020). W jego opinii tradycyjne narracje mitologiczne muszą obecnie zmierzyć się z trzema głównymi wyzwaniem: globalizacją, logiką immanencji obowiązującą we współczesnym społeczeństwie i wszechobecną mentalnością konsumpcyjną. Globalizacja prowadzi do powstawania kultury uniwersalnej, która często koliduje z lokalnymi tradycjami i mitami. Pod wpływem tego zjawiska mity, wyrwane ze swojego pierwotnego kontekstu kulturowego, tracą swój unikalny charakter i ulegają banalizacji, stając się tylko jednym z wielu produktów kulturowych dostępnych na globalnym rynku. Ponadto mitom trudno jest przetrwać w świecie, który odrzuca transcendencję. Współczesne narracje nierzadko spłycają i „humanizują” mityczne historie, nadając im wymiar czyisto ludzki i pozbawiając je odniesień do religii. Zagrożeniem dla mitów jest również komercjalizacja motywów mitologicznych, wykorzystywanych przez marketing i reklamę, która prowadzi do utraty unikalnego i ponadczasowego charakteru mitów, przekształcając je w produkty masowej konsumpcji. Stopniowa degradacja mitów, spowodowana tymi trzema czynnikami, znajduje także swój wyraz w literaturze, gdzie opowieści mityczne coraz częściej tracą swój narracyjny charakter i przejawiają się jedynie pod postacią fragmentarycznych obrazów, wyrwanych z kontekstu motywów lub samych imion postaci mitycznych (Viart 1994).

Nowe spojrzenie na mitycznych bohaterów

W obliczu erozji opowieści mitycznych we współczesnej kulturze wielu przedstawicieli mitokrytyki rezygnuje ze szczegółowej analizy funkcjonowania złożonych systemów narracyjnych, skupiając się na ich głównym elemencie – bohaterze mitycznym. Badaczy interesuje przede wszystkim proces wyłaniania się postaci mitycznej oraz jej specyficzne właściwości. Ze względu na pochodzenie José Manuel Losada wyróżnia dwa typy postaci mitycznych – postacie mityczne *par excellence* [*protopomythes*], czyli istoty fikcyjne, powstałe jako „mit” w umyśle twórcy i od samego początku obdarzone atrybutami mitycznymi oraz wybitne jednostki zmitologizowane przez społeczeństwo lub artystę (Losada 2017). Badająca zjawisko mityzacji wielkich postaci historycznych Pascale Auraix-Jonchière zauważa, że stają się one postaciami mitycznymi w odpowiedzi na pewne oczekiwania społeczne. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa atmosfera tajemniczości otaczająca bohatera, który jawi się jako istota niejednoznaczna i nieprzewidywalna. Tego typu postaci przypisuje się zazwyczaj przeciwstawne cechy i motywacje, dlatego budzi ona zarówno zachwyt, jak i odrazę. Z czasem rzeczywisty bohater zaczyna być utożsamiany tylko z wybranymi cechami, przez co ulega stopniowemu odrealnieniu. Wkrótce przestaje być kojarzony z konkretnym momentem historycznym, stając się postacią uniwersalną.

Zdaniem Marie-Catherine Huet-Brichard proces mityzacji postaci historycznych przebiega w podobny sposób, jak w przypadku bohaterów fikcyjnych (Huet-Brichard 2001: 31-34). Postać historyczna staje się mityczną, gdy ucieleśnia mniej lub bardziej świadome marzenia i aspiracje pewnego pokolenia lub społeczności. Opowiadanie o jej dokonaniach, przekazywane z ust do ust lub odtwarzane w kolejnych tekstach, zaczyna stopniowo odbiegać od prawdy historycznej, przeistaczając się w mit. Z biegiem czasu pewne epizody z życia bohatera nabierają znaczenia symbolicznego, jego biografia ulega wielokrotnym przekształceniom i w końcu zostaje zredukowana do kilku kluczowych wydarzeń, które tworzą podstawę nowej fikcyjnej opowieści.

W rozważaniach nad specyfiką bohatera mitycznego Marie-José Fourtanier (2008) zauważa, że jest on zawsze przedstawiany w sytuacjach granicznych, budzących zarazem lęk i zachwyt. Postać mityczna ucieleśnia tkwiące w naturze człowieka sprzeczności, niemożliwe do pogodzenia na drodze logicznego rozumowania. Uosabiając pewne siły psychiczne lub ludzkie pragnienia, sama jest pozbawiona psychologicznej głębi. Jej charakterystyczną cechą jest dwoistość: posiada ona zarówno cechy ludzkie, jak i boskie, dzięki czemu staje się łącznikiem między światem ludzi i bogów.

Zdaniem Stéphanie Urdician postać mityczna, pojmowana jako „zespół postaw i sytuacji [*une constellation de postures et de situations*]” (Urdician 2008: 70), jest bardzo luźno związana z pierwotną opowieścią. „Początkowa” tożsamość postaci

mitycznej ulega ciągłym przemianom w procesie adaptacji do nowych warunków historyczno-społecznych oraz rodzaju dyskursu, w którym mit jest przedstawiany.

Odmiennej koncepcję postaci mitycznej proponuje Roxane Petit-Rasselle (2018), według której mityczny bohater posiada kilka niezmiennych cech powracających we wszystkich kontekstach społeczno-kulturowych. Dzięki swoim specyficznym właściwościom staje się on uniwersalnym symbolem funkcjonującym w podobny sposób w różnych epokach. Symbol ten, przekazywany z pokolenia na pokolenie za pomocą różnorodnych mediów, z czasem utrwała się w pamięci zbiorowej.

Fantastyka jako nowa mitologia

W ostatnim dwudziestoleciu literaturoznawcy coraz chętniej przyglądają się kwestii związków mitu i fantastyki, nierzadko uznając fantastykę za współczesny odpowiednik mitologii (Bozzetto 2007; Jobin 2008; Moisseeff 2005; Losada 2021). W tym czasie na francuskim rynku wydawniczym pojawiło się kilka słowników mitów fantastyki (Bozzetto 2007; Brunel & Vion-Dury 2003; Marret-Maleval 2016). Znalazły się w nich hasła poświęcone różnorodnym tematom, motywom i postaciom znanym z literatury fantastycznej, takim jak Atlantyda, czarne dziury, statek widmo, superbohaterowie, smoki, wilkołaki, wampiry, giganty, Drakula, Golem, Fantomas, potwór Frankensteina, dr Jekyll czy King Kong. W rozważaniach na temat relacji pomiędzy mitologią a fantastyką badacze zwracają uwagę na dzielące je różnice (Bozzetto 2007; Jobin 2008; Moisseeff 2005; Losada 2021). Mity etnoreligijne, przekazywane ustnie, są uznawane za prawdziwe, podczas gdy literatura fantastyczna istnieje wyłącznie w formie pisanej, a jej czytelnicy są świadomi, że mają do czynienia z fikcją. Ponadto mity pełnią funkcje eksplikatywną, podczas gdy opowiadania fantastyczne, zawierające nierzadko opisy zjawisk paranormalnych, budują atmosferę grozy i tajemniczości. Zarazem jednak badacze podkreślają podobieństwa łączące mitologię i fantastykę, zauważając, że opowieści należące do obu tych kategorii przekazują symboliczną wizję świata wspólną dla określonej społeczności, w obu przypadkach chodzi o ukazanie zjawisk nadprzyrodzonych i niewytłumaczalnych w przystępnej dla odbiorcy formie i próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania egzystencjalne.

Nowe spojrzenie na mityczne bohaterki

Względnie nowym obszarem badań mitokrytycznych, szybko zyskującym na popularności, są współczesne wersje tradycyjnych mitów stworzone przez pisarki. Badaczy zajmuje przede wszystkim kwestia specyfiki reinterpretacji mitów

autorstwa takich autorek jak Margueritte Yourcenar, Michèle Sarde, Sylvia Plath, Alicia Ostriker czy Christa Wolf. Większość studiów poświęconych temu zagadnieniu skupia się na zjawisku pozytywnego „przewartościowania [*transvalorisation*]” (Genette 1982) żeńskich postaci mitycznych, które z biernych towarzyszek herośw stają się świadomymi siebie inicjatorkami mitycznych wydarzeń lub zabierają głos, aby opowiedzieć znaną wszystkim historię z własnej – kobiecej – perspektywy i w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec systemu patriarchalnego (Bouloumié 2004; Eissen 2002; Gély 2007; Miguet-Ollagnier 1997; Zupančič 2016).

Metodologiczny *bricolage*

We współczesnej mitokrytyce coraz częściej stosuje się zalecane przez Gilberta Duranda podejście interdyscyplinarne, umożliwiające wieloaspektową analizę wybranej opowieści mitycznej. Już w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku powstawały studia, których autorzy z powodzeniem łączyli różne perspektywy badawcze, aby przyrzeć się mitom i kontekstom ich powstawania i funkcjonowania w całej ich złożoności. Za przykład posłużyć tu może studium Alaina Moreau poświęcone Jazonowi i Medei, zawierające etnologiczną refleksję nad rytualnymi źródłami mitu, rozważania nad przyczynami jego ewolucji, analizę jego starożytnych wariantów, jak również interpretację psychoanalityczną. We wstępie do książki autor tak uzasadnia jednoczesne korzystanie z kilku narzędzi badawczych:

Mit ma nie jedno, lecz wiele znaczeń. [...] mit ma pewną historię. Różne społeczności, wydarzenia i twórcy odcisnęli na nim swoje piętno i ukształtowali go na przestrzeni wieków. I właśnie dlatego zastosowanie jednej tylko metody nie pozwala na jego całościowe przedstawienie. Różnorodność podejść badawczych jest nie tylko zalecana, ale wręcz konieczna (Moreau 1994: 16)¹.

Wychodząc z tego samego założenia, Françoise Grauby nie ogranicza się w swojej pracy na temat mitów symbolizmu do sporządzenia „tradycyjnych” katalogów literackich wariantów najważniejszych opowieści mitycznych tej epoki, ale podejmuje się również ich analizy przy użyciu metody tekstualnej, psychoanalitycznej i socjokrytycznej (Grauby 1994). Połączenie trzech różnych perspektyw badawczych umożliwia kompleksowe spojrzenie na kwestię przyczyn obecności mitów i sposobów ich funkcjonowania w literaturze symbolizmu.

¹ Przekład własny za: „Il n’y a pas une signification du mythe, mais des significations. [...] le mythe a une histoire. Les sociétés, les événements, les créateurs l’ont marqué, modelé à travers les siècles. C’est pourquoi aucune méthodologie ne saurait à elle seule en rendre compte. La diversité des approches n’est pas seulement souhaitable. Elle est indispensable”.

Jak zauważa Susanne Saïd, współczesne badania literackie są ściśle powiązane z historią, filozofią, psychologią, antropologią oraz religioznawstwem i wszelkie odkrycia dokonywane w naukach humanistycznych mają znaczący wpływ na kształt studiów nad mitami w literaturze. Saïd zwraca uwagę na rosnącą popularność podejścia zwanego „metodologicznym *bricolagem* [*bricolage méthodologique*]” (Saïd 1993: 110), spowodowaną zmianą w postrzeganiu mitu, w którym współcześni badacze widzą nie tyle powstałą w sposób naturalny jednorodną opowieść, lecz naukowy artefakt – wiązkę różnych motywów czy też strukturę złożoną z różnorodnych warstw, z których każda powinna być przedmiotem odrębnej analizy.

Konieczność interdyscyplinarnego badania mitów w literaturze głosi również José Manuel Losada, według którego jedynie takie podejście umożliwia pełne zrozumienie zjawiska ewolucji mitu w odpowiedzi na zmieniający się kontekst historyczno-kulturowy. Badacz podkreśla, że mit przejawia się zarówno w literaturze, jak i w innych formach artystycznych, takich jak malarstwo, rzeźba, film, muzyka czy komiks, dlatego też jego analiza i interpretacja wymagają łączenia narzędzi badawczych dostosowanych do różnych rodzajów mediów zapewniających przekaz mitu w kulturze (Losada 2015).

Podsumowanie

Przedstawiony wyżej pobieżny przegląd nowych tendencji zarysowujących się we współczesnej mitokrytyce uwidacznia szybką ewolucję tego nurtu literaturoznawstwa, zapoczątkowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Gilberta Duranda i Pierre’a Brunela. Pojawienie się nowych trendów w badaniach nad mitami w literaturze zdaje się odzwierciedlać zmiany w postrzeganiu mitu, do jakich doszło nie tylko w wąskim gronie specjalistów reprezentujących różne dyscypliny humanistyki, ale również – w o wiele szerszej skali – w całej współczesnej kulturze. Pod wpływem odkryć dokonanych przez historyków, antropologów i filozofów literaturoznawcy przestali myśleć o micie jako archaicznej ustnej opowieści o charakterze sakralnym i porzucili przekonanie o istnieniu „oryginalnej” lub „właściwej” wersji mitu, stanowiącej źródło inspiracji wszystkich twórców. Przyjęli też, że mit nie istnieje poza tekstami literackimi, które są jego nośnikami, i skoncentrowali się na sposobie funkcjonowania mitu-w-tekście. Zainteresowali się także kwestią powstawania nowych mitów w wyniku specyficznej recepcji niektórych opowieści w określonych warunkach historyczno-społecznych, jak również czynnikami kulturowymi, które powodują erozję narracji mitycznych, takimi jak globalizacja, odrzucenie transcendencji przez współczesne społeczeństwo i wszechobecny konsumpcjonizm. W obliczu rozpadu mitycznej historii

wielu badaczy skupiło się na jej najtrwalszym składniku – postaci mitycznej, przyglądając się zjawisku jej wyłaniania się w kulturze i poszukując jej specyficznych cech. W ostatnich latach niektórzy przedstawiciele mitokrytyki zainteresowali się też fantastyką, uznając ją za współczesny odpowiednik mitologii, oferujący odbiorcom ogólny schemat poznawczy, umożliwiający zrozumienie rzeczywistości. Nowym obszarem badawczym stały się również współczesne reinterpretacje mitów stworzone przez pisarki, przedstawiające mityczne historie z punktu widzenia ich bohaterek. Wielu współczesnych badaczy mitów w literaturze dostrzegło także potrzebę interdyscyplinarnej, kompleksowej analizy mitów dokonywanej dzięki łączeniu różnorodnych perspektyw i narzędzi badawczych.

Źródła cytowań

- ALBOUY, PIERRE (1969), *Mythes et mythologies dans la littérature française*, Paris: Armand Colin.
- BLUMENBERG, HANS (1979), *Arbeit am Mythos*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- BLUMENBERG, HANS (2005), *La raison du mythe*, przekł. Stéphane Dirschauer, Paris: Gallimard.
- BOULOUMIÉ, ARLETTE (2004), 'La Résurgence du mythe d'Eurydice et ses métamorphoses dans l'œuvre d'Anouilh de Pascal Quignard de Henri Bosco de Marguerite Yourcenar de Michèle Sarde et Jean Loup Trassard', *Loxias*: 2, online: <https://hal.science/hal-04512493/document> [dostęp: 25.07.2024].
- BOZZETTO, ROGER (2007), *Fantastique et mythologies modernes*, Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence.
- BRUNEL, PIERRE (1988), 'Préface' w: Pierre Brunel (red.), *Dictionnaire des mythes littéraires*, Paris: Editions du Rocher, s. 7-15.
- BRUNEL, PIERRE (1992), *Mythocritique. Théorie et parcours*, Paris: PUF.
- BRUNEL, PIERRE (1998), 'Littérature comparée: les théories de l'imaginaire et l'exégèse des mythes littéraires' w: Joël Thomas (red.), *Introduction aux méthodologies de l'imaginaire*, Paris: Ellipses, s. 225-234.
- CALAME, CLAUDE (2000), *Poétique des mythes dans la Grèce antique*, Paris: Hachette.
- CHEVREL, YVES, CAMILLE DUMOULIÉ (2000), 'Introduction' w: Yves Chevrel, Camille Dumoulié (red.), *Le mythe en littérature. Essais en hommage à Pierre Brunel*, Paris: PUF, s. 1-12.
- DÉTIENNE, MARCEL (1980), 'Une mythologie sans illusion', *Le temps de la réflexion*: 1, s. 27-60.
- DUMÉZIL GEORGE (1968, 1971, 1973), *Mythe et épopée I, II, III*, Paris, Gallimard.
- DURAND, GILBERT (1961), *Le décor mythique de la »Chartreuse de Parme«*, Paris, José Corti.
- DURAND, GILBERT (1996), *Introduction à la mythologie: mythes et sociétés*, Paris: Albin Michel.
- ELIADE, MIRCEA (1963), *Aspect du mythe*, Paris: Gallimard.
- FOURTANIER MARIE-JOSÉ (2008), 'Les raisons du mythe', w: Marie-José Fourtanier (red.), *Le discours du mythe*, Toulouse: Éditions universitaires du Sud, s. 11-16.
- FRYE, NORTHROP (2012), *Anatomia krytyki*, przekł. Monika Bokiniec, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

- GÉLY, VÉRONIQUE (2000), *La Nostalgie du moi. Écho dans la littérature européenne*, Paris: PUF.
- GÉLY, VÉRONIQUE (2006), *L'Invention d'un mythe: Psyché. Allégorie et fiction du siècle de Platon au temps de Louis XIV*, Paris: Champion.
- GÉLY, VÉRONIQUE (2008), 'Le »devenir-mythe« des œuvres de fiction', w: Sylvie Parizet (red.), *Mythe et littérature*, Paris: Lucie éditions pour la SFLGC, s. 69-98.
- GÉLY, VÉRONIQUE (2008), 'Pour une mythopoétique: quelques propositions sur les rapports entre mythe et fiction' *Vox poetica*, online: <http://sflgc.org/bibliotheque/gely-veronique-pour-une-mythopoetique-quelques-propositions-sur-les-rapports-entre-mythe-et-fiction/?pdf=1591> [dostęp: 25.07.2024].
- GENETTE, GÉRARD (1982), *Palimpsestes: La littérature au second degré*. Paris: Éditions du Seuil.
- GRAUBY, FRANÇOISE (1994), *La Création mythique à l'époque du Symbolisme. Histoire, analyse et interprétation des mythes fondamentaux du Symbolisme*, Paris : Librairie Nizet.
- HEIDMANN, UTE (2003), '(Ré)écritures anciennes et modernes des mythes: la comparaison pour méthode. L'exemple d'Orphée', w: Ute Heidmann (red.), *Poétiques comparées des mythes. De l'Antiquité à la Modernité*, Lausanne: Payot, s. 47-64.
- HEIDMANN, UTE (2008), 'Comment comparer les (r)écritures anciennes et modernes des mythes grecs', w: Sylvie Parizet (red.), *Mythe et littérature*, Paris: Lucie éditions pour la SFLGC, s. 143-160.
- HUET-BRICHARD MARIE-CATHERINE (2001), *Littérature et mythe*, Paris: Hachette.
- JOBIN, FLORINE (2008), 'La science-fiction une »mythologie moderne«?', *AS-DIWAL. Revue genevoise d'anthropologie et d'histoire des religions*: 3 (1), s. 54-73, online: https://www.persee.fr/doc/asdi_1662-4653_2008_num_3_1_894 [dostęp: 30.07.2024]
- KUSHNER, EVA (1999), 'La survivance du mythe d'Orphée au XXe siècle', *Le mythe d'Orphée au XIX et au XX siècles*: 4, s. 615-629.
- LÉVI-STRAUSS, CLAUDE (1968), *Mythologiques III: L'Origine des Manières de Table*, Paris: Plon.
- LOSADA, JOSÉ MANUEL (2015), 'Interdisciplinary dynamism', w: José Manuel Losada (red.), *Nuevas formas del mito: Una metodología interdisciplinar*, Berlin: Logos Verlag.
- LOSADA, JOSÉ MANUEL (2017), 'Le personnage mythique', *Degrés. Revue de synthèse à orientation sémiologique*: 45, s. 1-14, online: https://www.researchgate.net/publication/322255827_Le_personnage_mythique [dostęp: 01.09.2024].

- LOSADA, JOSÉ MANUEL (2020), 'Cultural Mythcriticism and Today's Challenges to Myth', w: Nickolas P. Roubekas, Thomas Ryba (red.), *Explaining, Interpreting and Theorizing Religion and Myth*, Leiden: Brill, s. 355-370.
- LOSADA, JOSÉ MANUEL (2021), 'Myth and Science Fiction: a complex co-existence', w: José Manuel Losada, Antonella Lipscomb (red.), *Mito y ciencia ficción*, Madrid: Grupo Editorial Sial Pigmalión.
- MARRET-MALEVAL, SOPHIE (2016), *L'inconscient aux sources du mythe moderne: les grands mythes de la littérature fantastique anglo-saxonne*, Presses universitaires de Rennes.
- MIGUET-OLLAGNIER, MARIE (1997), *Métamorphoses du mythe*, Paris: Belles Lettres.
- Moisseff, Marika (2005), 'LA PROCRÉATION DANS LES MYTHES CONTEMPORAINS: UNE histoire de science-fiction', *Anthropologie et sociétés*: 29 (2), s. 69-94, online: <https://www.erudit.org/fr/revues/as/2005-v29-n2-as1018/011895ar/> [dostęp: 30.07.2024].
- MOREAU, ALAIN (1994), *Le Mythe de Jason et Médée. Le va-nu-pieds et la sorcière*, Paris: Les Belles Lettres.
- PETIT-RASSELE, ROXANE (2018), 'Le mythe littéraire comme fait de mémoire', *Acta Iassyensia Comparationis*, 2(22), s. 11-22, online: https://www.academia.edu/37892388/Le_mythe_litt%C3%A9raire_comme_fait_de_m%C3%A9moire [dostęp: 01.09.2024].
- SAÏD, SUZANNE (1993), *Approches de la Mythologie grecque*, Paris: Editions Nathan.
- URDICIAN STÉPHANIE (2008), 'Antigone. Du personnage tragique à la figure mythique', w: Véronique Léonard-Roques (red.), *Figures mythiques. Fabrication et métamorphoses*, Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise Pascal, s. 69-94.
- VERNANT, JEAN-PIERRE (1980), 'Le mythe au réfêchi', *Le temps de la réflexion*: 1, s. 21-25.
- VIART, DOMINIQUE (1992), 'Le mythe et l'esthétique postmoderne', *Uranie*: 1, s. 101-120.
- VIART, DOMINIQUE (1994), 'Mythes et imaginaire des signes: Butor, Robbe-Grillet, Simon', w: Pierre Cazier (red.), *Mythe et Création*, Lille: Presses Universitaires de Lille, s. 267-285.
- ZUPANČIČ, METKA (red.). (2016), *La mythocritique contemporaine au féminin. Dialogue entre théorie et pratique*, Paris: Karthala.